

tengevolge moeten hebben. Terwijl in Nederland in dezen crisistijd een speciale Crisis-Accountantsdienst wordt ingesteld, waarvoor extra middelen noodig zijn, die alleen omdat het harde noodzaak is, kunnen worden ter beschikking gesteld, zou het een verkeerde taktiek zijn een Dienst, die zoo efficiënt in het bezuinigen kan meewerken, door het voorstellen van reorganisaties en vereenvoudigen van diensten en bedrijven, in zijn werkring te beperken. Een uitbreiding van dien dienst met daartoe bekwaame medewerkers zou eerder overweging verdienen, want uit de opstellen van de accountants van den Dienst blijkt duidelijk, dat ook zij van meening zijn, dat nog een groote taak voor den Dienst is weggelegd.

Moge het den nieuwen chef van dezen Dienst, collega *H. R. P. Prins*, gegeven zijn in de eerstkomende jaren krachtig voort te gaan naar het doel, dat hem gesteld is, in het belang, in de eerste plaats, van Nederlandsch-Indië, dat ook nu, en juist nu, toegewijde werkers noodig heeft.

G. H.

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk van den accountant voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formuleeren en bij den Secretaris in te zenden.

Twee antwoorden voor Lastig Geval XIV

I

De aandeelhouder, tevens afnemer-contractant, verlangt méér te weten, dan in het accountantsrapport staat en dan de directie der „gezamenlijke” N.V. wenseht mede te deelen.

Men had hier een andere opdracht moeten geven nl. een opdracht tot volledige controle met bijzondere rapporteering omtrent de wijze waarop de schriftelijke overeenkomst wordt nageleefd. De opdracht had van de contracteerende partijen moeten uitgaan, niet van de directie der „gezamenlijke” N.V. Dit blijkt wel uit de vragen van den afnemer.

Het beste is nu, voor te stellen dat de opdracht alsnog in dezen vorm en met dezen inhoud wordt gegeven.

Mag intusschen de accountant aan den afnemer-aandeelhouder de gevraagde inlichtingen geven?

Naar de letter der opdracht vermoedelijk niet; naar de bedoeling der opdracht, zoals deze bij wederzijdsche goede trouw der beide aandeelhouders-contractanten slechts zijn kan, wel.

Acht de accountant deze goede trouw aanwezig, dan stapte hij over het bezwaar van de formulering der opdracht tijdelijk heen. Acht hij deze goede trouw niet aanwezig maar dan is het geen lastig geval; dan legt hij zijn functie neer, tenzij alsnog de juiste opdracht volgt.

T. v. d. KOOLJ

II

Blijkens het gestelde heeft de directie der „gezamenlijke” N.V. den accountant opdracht gegeven tot het uitoefenen van een volledige controle en het uitbrengen van een jaarrapport. Het meest voor de hand liggend geval is, dat de directie dit doet in haar kwaliteit van bestuursorgaan der N.V. namens de aandeelhouders waaruit dan weer volgt dat het jaarlijks uit te brengen rapport, gezien de in de N.V. heerschende verhoudingen, niet alleen voor deze directie, doch evenzeer bestemd is voor den afnemer. Weliswaar spreekt de opgave van ter inzage

sturen aan den afnemer, doch dit kan alleen juist zijn wanneer het verslag voor den directeur in privé uitgebracht zou zijn en deze dus ook de kosten ervan te dragen zou hebben. Overigens zou deze laatste opvatting een principiële zienswijze vertoebelen.

De bedoeling van de opdracht nu zal deze geweest zijn, dat voor belanghebbenden o.m. komt vast te staan of de verlies- en winstrekening de resultaten al of niet juist weergeeft wat impliceert of de kosten-verrekening tusschen de beide N.V.'s plaats gevonden heeft overeenkomstig het daartoe bij contract vastgelegde. Hoe de accountant tot deze zekerheid zal komen (een zeer interessante vraag overigens) is hier niet aan de orde; aangenomen moet worden dat uit het rapport zal blijken of en zoo neen op welke punten niet de hand aan het contract gehouden is. Een beoordeeling der mérites van het contract behoort n.m.m. in zulk een rapport niet thuis; het gaat alleen om de naleving ervan en hieraan zal in het verslag de noodige aandacht gewijd moeten worden. Doch daarnaast kunnen geen vragen van den afnemer beantwoord worden, waarvoor een kennis-nemen van de interne-verhoudingen in de oorspronkelijke N.V. noodig is. Het feit, dat de accountant in nauw contact komt met den afnemer of dat derden door de gewenschte inlichtingen in geen enkel opzicht geschaad kunnen worden (wat altijd nog te bezien is) doet hier niet ter zake.

Een uitdrukkelijk verbod van de directie is voor het onbeantwoord laten der gestelde vragen niet noodig; dit volgt logisch uit de verstrekte opdracht.

En wanneer we nu ten slotte nog even het reeds aangeduide geval van een privé-opdracht der directie veronderstellen dan kan er niet van een „lastig geval” sprake zijn; immers, dan spreekt het vanzelf, dat geen inlichtingen zonder goedkeuring der directie, die den accountant uitsluitend te harer voorlichting aanstelde, gegeven kunnen worden.

W. J. DE TOMBE

Naschrift.

Collega *v. d. Kooy* legt er den nadruk op dat in dit geval een andere opdracht gegeven had moeten worden. Inderdaad, maar juist het feit dat dit niet geschiedde, is oorzaak van het ontstaan van het lastige geval!

Hij stelt nu voor om de opdracht te wijzigen en wil dan, mits wederzijds goede trouw aanwezig is, tijdelijk over het bezwaar van de onjuiste formulering heenstappen.

Wanneer echter de afnemer met een voorstel komt tot wijziging van de opdracht bestaat de mogelijkheid dat de directie van de „gezamenlijke” N.V. het gevoel krijgt van gewantrouwd te worden en het is begrijpelijk dat de afnemer er prijs op stelt om het ontstaan van dergelijke gevoelens te vermijden.

Het is m.i. in de eerste plaats de taak van den accountant om na te gaan of de bepalingen van het contract worden nageleefd en om eventuele afwijkingen in het rapport vast te leggen. Collega *de Tombe* is van meening dat in dit rapport de mérites van het contract niet beoordeeld behooren te worden. Maar ik geloof dat juist uit het accountantsrapport de verdiensten en leemten van het contract vanzelf, ik zou haast zeggen automatisch, naar voren zullen komen.

Ik had niet speciaal het oog op vragen „waarvoor een kennis-nemen van de interne verhoudingen in de oorspronkelijke N.V. noodig is” ofsheen het mij niet duidelijk is hoe de accountant in het onderhavige geval zijn taak naar behooren zou kunnen uitoefenen zonder zich volledig op de hoogte te stellen van die verhoudingen.

Het is misschien wel gewenscht om eens een concreet voorbeeld te geven van een moeilijkheid die zich kan voordoen. De afnemer heeft kennis genomen van het door den accountant uitgebrachte jaarrapport waarin o.m. vermeld staat dat

onder de directe kosten een bedrag van $f \times$ aan arbeidsloon is begrepen. Hij vraagt aan den accountant om hem een specificatie van deze post te geven.

Wat moet de accountant nu doen? Eenvoudig tegen den afnemer zeggen dat hij deze specificatie niet zonder goedvinden van de directie mag verstrekken?

F. N. GLAVIMANS Jr.

BOEKBEOORDEELING

Die Bilanzen der Unternehmungen. Ein Handbuch des Bilanzwesens onder redactie van Dr. Karl Meißner; uitgaaf van de Oesterreichischer Wirtschaftsverlag Wien, als „Festgabe“ voor Julius Ziegler. 2 Deelen ca. 1800 pag.

De vrienden van Professor Dr. rer. pol. h. c. Julius Ziegler, Rector Magnificus van de Hochschule für Welthandel te Weenen hebben, bij gelegenheid van diens zeventigsten verjaardag, dit handboek samengesteld. Het is een monumentaal werk geworden, waaraan ruim veertig geleerden uit Oostenrijk, Duitschland, Hongarije en Zwitserland, waarvan sommigen met meer dan één bijdrage, hebben medegewerkt.

Hier volgt een verkorte opgaaf van den inhoud (het cijfer achter den titel duidt het aantal opstellen aan, dat daaraan is gewijd):

1e Deel

Grundlegung:

Aufbau und Problemkreise der Bilanzen

- A. Die Unternehmungen im Rahmen der Volkswirtschaft (2)
- B. Grundprobleme der Unternehmung und der betrieblichen Verrechnung (5)
- C. Entwicklung und Aufbau der Bilanzen (12)
- D. Bilanzen und besondere Problemkreise
 - 1. Betriebswirtschaftliche Sonderprobleme (8)
 - 2. Bilanzen, Recht und Steuer (4)

2e Deel

Sonderbilanzen und Bilanzrevision

- E. Spezialbilanzen nach Unternehmungsformen (6)
- F. Spezialbilanzen nach Unternehmungsarten (5)
- G. Ausserordentliche Bilanzen (6)
- H. Bilanz und Revision (9).

Zooals men ziet een rijke inhoud, althans naar de hoeveelheid. Wie eenige verhandelingen eens nauwkeurig leest (bestudeering van het geheele werk is in afzienbaren tijd niet wel doenlijk) zal tot de ontdekking komen, dat hoeveelheid en hoedanigheid elkander niet steeds gelijk blijven. Als voorbeeld neem ik een verhandeling van Prof. Lengyel over de verzekeringmaatschappijen, waarin de stof slechts zeer oppervlakkig wordt behandeld en waarin bij herhaling als algemeene regel wordt aangenomen wat alleen, tengevolge van uitzonderingstoestanden, in Duitschland als regel geldt.

In het bijzonder heb ik mij bezig gehouden met het hoofdstuk „Bilanz und Revision“, maar ook hier kan ik geen onverdeelde lof uitspreken. In het artikel dier afdeeling „Aufgaben und Verantwortlichkeit des Revisors“ door Dr. H. A. Ertel wordt weer ten onrechte als algemeen aangenomen wat speciaal voor Duitschland en naar Duitsch recht geldt. Daarbij wordt dan getracht te verdedigen waarom het accountantsberoep ook door zoogenaamde Revisionsgesellschaften kan worden uitgeoefend, ofschoon nu toch wel door alle linies goed is vastgesteld, dat het accountantsberoep een zuiver persoonlijk beroep is, dat niet — als een handelsonderneming — door een

Vennootschap kan worden uitgeoefend. Overigens wordt luchtigjes over allerlei vakbelangen gekeuvelend en wordt ons een opsomming gegeven van de wetten, die de accountant moet kennen. Ik laat hier onvertaald een passus uit het opstel volgen:

„Wer nicht weisz, welche Vorschriften die Gesetze für die „Führung der Bücher und die Aufstellungen der Bilanzen „geben, sollte lieber die Hände von der Ausübung dieses „Berufes lassen. Er bringt nicht nur den revidierten Betrieb, „sondern auch sich selbst in Verlegenheit. Daher ist genaue „Kenntnis des Handelsrechtes, des Vergleichs- und Konkurs- „rechtes, des bürgerlichen Rechtes, der Zivilprozessordnung, „des Wechselrechtes, des Genossenschaftsrechtes und anderer „verwandter Rechtsmaterien einschliesslich des Steuerrechtes „unerlässlich“.

Hier voelen we echt de overschatting van beoefenaren van een jong beroep, welke hen en hun cliënten in ongelukkigheid moet brengen.

En wat in verband met de aansprakelijkheid gezegd wordt is al even oppervlakkig. Terwijl op pag. 678 wordt medegedeeld, dat het in strijd is met de onafhankelijkheid van den accountant dat hij in vasten en volledigen dienst van een firma is, wordt op pag. 682 geleerd dat „nur regelmässig wiederkehrende ständige Revisionen unter den Dienstvertrag (können) fallen“. Het advies van den schrijver komt hierop neer, dat de accountant ervoor moet zorgen alle „berufsüblichen Methoden“ te gebruiken en dat hij zich in ieder geval persoonlijk de overtuiging moet hebben verschaffd, dat alles in orde is.

Met meer genoegen heb ik de verhandeling over „Bilanzrevision“ gelezen van, de ook in ons land bekende, Mejuffrouw Dr. Maria Raschenberger uit Weenen. Wezen en doel der controle wordt in algemeenen zin aangegeven, waarna de verificatie der jaarrekening met de daarbij behoorende controle van voorraden naar hoeveelheid en waardeering wordt uiteengezet. Vervolgens wordt kortelijks stil gestaan bij zoogenaamde „Spezialrevisionen“, dus bij de controle van de balans bij oprichting eener onderneming, bij fusioneering, bij liquidatie en voor belastingaangiffen, terwijl daarna de controle in verband met creditverleening wordt behandeld. Een hoofdstuk over de opstelling van het rapport besluit deze lezenswaardige verhandeling.

De bestudeering van het boek kan zeer worden aanbevolen.

E. VAN DIEN

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

General-Motors changes policy in dealer audits

Redactie. — Gepubliceerd wordt de mededeeling van General-Motors, dat de administraties van de dealers, welke administraties door General-Motors na 10 jaren van ingespannen arbeid voor alle dealers uniform werd georganiseerd, in het vervolg niet meer door G.M. zelf gecontroleerd zullen worden, doch door zelfstandig werkende accountants. Opgemerkt wordt dat dit een geweldige stap is ten gunste van het particuliere beroep. Als eisch wordt echter gesteld, dat de uniforme administratie bij alle dealers in de Vereenigde Staten, zoowel als in Canada, moet blijven bestaan.

A II 2

The American Accountant Aug. 1933

Preparing for the State C.P.A. and American Institute of Accountants examinations

Mayors, W. — Schrijver geeft een uiteenzetting van de exameneisen en van de studiemethode voor bovengenoemde examens.

A II 3

The American Accountant Sept. 1933